

Nivel socio-económico por ingreso de la población rural del cantón Babahoyo y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes

Socio-economic level by income of the rural population of the Babahoyo canton and its impact on the quality of life of the inhabitants

/DOI.....

AUTORES: Diana Escobar Mayorga^{1*}

Gabriela Castro López²

María Gonzalez Valero³

José Mejía Viteri⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: descobar.@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2021

Fecha de aceptación: 20 / 12 / 2021

RESUMEN

El proyecto de investigación, se basa en la búsqueda de la información para determinar y analizar el impacto que tiene el nivel socio-económico por ingresos, en la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del cantón Babahoyo, pues la situación actual en la que vivimos nos obliga aportar desde la academia con proyectos que busquen solución a la problemática que existe en la desigualdad de los derechos de la sociedad, es por esto que el equipo de investigadores han visto la necesidad de buscar cuales son las necesidades básicas insatisfechas de la población rural del cantón Babahoyo, con la finalidad de entregar medidas de solución. Para esto se ha tomado varias teorías de diferentes autores

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, descobar.@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, descobar.@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, descobar.@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, descobar.@utb.edu.ec

que han aportado al desarrollo del proyecto, además se han considerado establecer la muestra que será encuestada mediante fórmulas estadísticas que nos permitirá obtener datos reales de la población, se trabajará además con el programa SPSS para relacionar las variables de estudio y con el coeficiente de Gini, como herramienta base que determinará la curva de índice de pobreza, también se calculará las necesidades básicas insatisfechas. Se procederá además a determinar las dimensiones de las zonas de cada una de las parroquias, donde el Gobierno Autónomo Descentralizado será el eje fundamental de esta información, una vez determinado estos aspectos, como herramienta de análisis se procederá con la elaboración del cuestionario de preguntas, mismo que estará enfocado en los siguientes ejes: ingreso familiar, salud, vivienda, educación, servicios básicos y participación en proyectos sociales.

Palabras clave: *ingresos, población, calidad de vida*

ABSTRACT

The research project is based on the search for information to determine and analyze the impact that the socio-economic level by income has on the quality of life of the inhabitants of the rural area of the Babahoyo canton, since the current situation in the one we live in forces us to contribute from the academy with projects that seek a solution to the problem that exists in the inequality of rights in society, which is why the team of researchers has seen the need to find out what are the unsatisfied basic needs of the rural population of the Babahoyo canton, in order to deliver solution measures. For this, several theories have been taken from different authors who have contributed to the development of the project, in addition they have considered establishing the sample that will be surveyed through statistical formulas that will allow us to obtain real data from the population, we will also work with the SPSS program to relate the study variables and with the Gini coefficient, as a basic tool that will determine the poverty index curve, the unsatisfied basic needs will also be calculated. It will also proceed to determine the dimensions of the areas of each of the parishes, where the Decentralized Autonomous Government will be the fundamental axis of this information, once these aspects have been determined, as an analysis tool, the questionnaire of questions will be prepared, same that will be focused on the following

axes: family income, health, housing, education, basic services and participation in social projects.

Keywords: *income, population, quality of life*

INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación se basa en la búsqueda de información, que permita medir el nivel de bienestar de la sociedad babahoyense, dentro de esta investigación se deben medir variables macroeconómicas que permita obtener resultados que se acerquen a la realidad de la ciudad y del país.

En el documento “ANÁLISIS DE LA CONDICIONES DE VIDA EN ECUADOR”, escrito por (Serrano, 2013), menciona que el bienestar de la sociedad se encuentra fuertemente vinculado al desarrollo de un país. Mientras la población tenga acceso a recursos y a oportunidades que le permitan satisfacer un nivel de bienestar coherente con el tipo de sociedad en la que vive, entonces se dirá que esta población ha satisfecho sus necesidades básicas. Pues es importante destacar que el bienestar de una sociedad depende también de las costumbres, creencias y cultura de cada uno.

En países como el Ecuador, con economías pequeñas, muchas veces altamente dependientes y con importantes desigualdades económicas y sociales, es prioridad de los gobiernos determinar las condiciones de vida de la población, sobre todo de sectores más pobres. En este sentido, estudiar los niveles de vida de la población es un mecanismo para identificar los sectores considerados vulnerables y aplicar políticas para mejorar sus condiciones vida y como consecuencia evitar que caigan en pobreza o crear entornos para salir de ella. Por todo ello, el estudio de la pobreza es indispensable para el diseño de políticas sociales y evaluar si el crecimiento económico trae consigo mejoras en el bienestar de la sociedad o, por el contrario, profundizar las desigualdades entre los estratos socioeconómicos. Según información del (INEC, 2014) define a la pobreza como un fenómeno multidimensional. El INEC posee un sistema de medición de pobreza articulado en el Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH) que integra un conjunto de operaciones estadísticas, que, si bien poseen objetivos y alcances diferentes, están diseñadas bajo los mismos conceptos, definiciones y metodologías estadísticas.

¿Cuáles son los niveles socio-económico por ingresos de la población rural del cantón Babahoyo y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes?

Uno de los aspectos más importante de una sociedad debe ser la calidad de vida que estos tienen, dentro de la cual se miden variables como: el acceso a la educación, trabajo digno, gozar de servicios básicos, acceso a la canasta básica establecida por el gobierno nacional, salario mínimo establecido por el gobierno, entre otros. Los objetivos de esta investigación buscan demostrar si los niveles de ingreso de la población inciden en la calidad de vida, por eso lo primero que se requiere es analizar el nivel de ingreso que estos tienen considerando que, en Ecuador, el incremento al salario básico unificado (SBU) para el 2020 se fijó en USD 6, alcanzando los USD 400 mensuales. La decisión fue tomada por el Ministerio de Trabajo y se hizo oficial, a través del acuerdo ministerial 394. (Primicias, 2019), por lo tanto esta será una parte de la investigación, sumándose a esto identificar de donde provienen los ingresos de estas familias si estos son en relación de dependencia, considerando que al ser en relación de dependencia estos deberán ganar el SBU más los beneficios de ley, ya que al cumplir esos parámetros se considera un empleo adecuado y si estos son generados de manera independiente, se analizará cuanto obtienen de manera mensual como ingreso de tal forma que se definirá si el trabajo es considerado una variable de empleo adecuado o subempleo, es importante la identificación de estas variables ya que además permitirá diagnosticar en que variable de las antes mencionadas se encuentran concentrado el mayor porcentaje de ingresos de esta población.

Una vez identificada las primeras variables se deberá relacionar si realmente el ingreso es una variable que afecta a la calidad de vida de las personas, de ser así, lo que se busca es brindar medidas de solución que permitan a estas familias a generar ingresos que ayuden a mejorar sus necesidades básicas insatisfechas.

El presente artículo menciona el objetivo general y objetivos específicos los siguientes:

Analizar el nivel socio-económico por ingresos de la población rural del cantón Babahoyo y la incidencia en la calidad de vida de los habitantes.

Identificar los tipos de ingresos de la población rural del cantón Babahoyo.

Determinar la calidad de vida de la población estableciendo el estado de los quintiles de pobreza de su población.

Socializar los resultados mediante una plataforma Web, con la finalidad de que instituciones públicas y privadas fomenten proyectos de emprendimiento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

METODOLOGÍA

La definición de la pobreza no se agota en este núcleo básico de necesidades e incorpora las privaciones que enfrentan los individuos en dimensiones que son indispensables para una adecuada participación en sus sociedades. De esta manera, la definición de la pobreza puede incluir conceptos tan diversos como necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable. La CEPAL no ha estado ajena a esta multiplicidad de elementos, al plantear que la pobreza es un fenómeno con múltiples causas, consecuencias y manifestaciones, que abarca aspectos de índole diversa de la vida de las personas, que son casi imposibles de recoger en una sola definición. Para la CEPAL uno de los indicadores para medir la línea de pobreza extrema es la canasta básica, los productos se clasifican en 14 productos: 1. Granos; 2. Panes y cereales; 3. Leguminosas; 4. Vegetales (verduras u hortalizas); 5. Raíces y tubérculos; 6. Frutas; 7. Azúcares; 8. Grasas y aceites; 9. Leche y productos lácteos; 10. Carnes, aves, pescados, mariscos y huevos; 11. Bebidas no alcohólicas; 12. Bebidas alcohólicas; 13. Productos alimenticios no especificados previamente; 14. Comidas y bebidas fuera del hogar (incluidas comidas y bebidas preparadas para llevar). (Bárcena, Cimoli, & García-Buchaca, 2018).

En un documento emitido por la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), indica que, “según el Banco Mundial, el total de seres humanos que vive en la pobreza más absoluta, con un dólar al día o menos, ha crecido de 1200 millones en 1987 a 1500 en la actualidad y, si continúan las actuales tendencias, alcanzará los 1900 millones para el 2015. Y casi la mitad de la humanidad no dispone de dos dólares al día. Como señalan Sen y Kliksberg (2007, pp. 8), “el 10% más rico tiene el 85 % del capital mundial, la mitad de toda la población del planeta solo el 1%”. Pero, como explica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “La pobreza no se define exclusivamente en términos económicos (...) también significa mal nutrición, reducción de la esperanza de vida, falta

de acceso a agua potable y condiciones de salubridad, enfermedades, analfabetismo, imposibilidad de acceder a la escuela, a la cultura, a la asistencia sanitaria, al crédito o a ciertos bienes””. (Iberoamericanos, 2019).

Existen diversas investigaciones que aportan directamente a esta investigación, garantizando así lo relevante e importante que es erradicar en otras palabras la pobreza en las zonas rurales de las ciudades y de un país, tanto así que la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Agricultura, 2015) indica: “La pobreza ha disminuido en todo el mundo, pero el progreso ha sido heterogéneo, por lo que la pobreza extrema se concentra principalmente en las zonas rurales, además la pobreza no puede ser erradicada sin que se abarquen las profundas desigualdades en los ingresos y las oportunidades económicas entre y dentro de los países, entre las zonas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres. Para reducir estas desigualdades habrá que comenzar con mejorar el acceso de los pobres a los recursos productivos, los servicios básicos y la protección social.” Los estudios realizados acerca de este proyecto investigativo, conllevaría a diseñar una propuesta a las autoridades locales, con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de esa zona de la ciudad.

Mejorar el nivel de ingresos de la población, no se debe considerar una obligación por parte de los gobiernos sino el principal mecanismo de crecimiento económico del país a través de la generación de ingresos de la población, es por esto que se deben analizar políticas y normas que apunten a los objetivos establecidos en el Plan Nacional Toda una Vida. Por lo tanto, este proyecto se enfoca en diseñar una propuesta que ayude a mitigar este problema social.

El sistema de medición de pobreza agrupa medidas monetarias de las condiciones de vida de la población tales como el ingreso y el consumo, así como medidas multidimensionales que dan cuenta de la pobreza estructural como la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En Ecuador existen tipologías de medición de pobreza que se demuestran en la siguiente tabla:

Tipología		Indicador	Fuente
Objetiva	Monetaria	Ingreso Consumo	Enemdu ECV
	Estructural	Necesidades Básicas Insastifechas	CPV, ECV

Fuente: INEC

Elaborado por: Autores

La ECV es una encuesta que tiene la ventaja de medir simultáneamente un conjunto de fenómenos para un mismo hogar, entre ellos varias formas de medir la pobreza (consumo, necesidades básicas insatisfechas y subjetiva) lo cual ayuda al análisis de las diferentes relaciones entre los distintos conceptos de bienestar.

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un indicador multidimensional que refleja condiciones estructurales de la pobreza. Este indicador combina factores tales como hacinamiento en el hogar, saneamiento y agua potable, materiales de la vivienda, dependencia económica y asistencia de niños a la educación básica. Un hogar se considera pobre por NBI si tiene una o más privaciones en las dimensiones descritas.

Según datos del INEC en el período 2006-2014 se realizaron estudios a nivel nacional para medir este indicador, en el mismo se obtuvieron los siguientes resultados:

AÑO	POBREZA POR NBI	POBREZA CRÓNICA
1996	64,9%	35,6%
1998	64,0%	39,9%
1999	62,8%	45,4%
2006	52,0%	32,4%
2014	35,8%	18,4%

Fuente: INEC

Elaborado por: Autores

Los cambios en la pobreza pueden ser entendidos descomponiendo dos efectos: i) efecto crecimiento y, ii) efecto redistribución. El primero se define como el cambio en pobreza explicado por un incremento del consumo promedio de la población, es decir, si el consumo de la sociedad creciera a un mismo ritmo manteniendo inalterado su nivel de desigualdad. Por otro lado, el efecto redistribución analiza que sucedería con la pobreza si disminuyera la desigualdad sin alterar el crecimiento real del consumo. En la práctica ambos efectos interactúan y dependiendo de la dominancia entre ellos, se puede caracterizar diferentes periodos de reducción de pobreza. (INEC, 2014)

Varias citas investigativas a nivel internacional y nacional, demuestran la necesidad de identificar cual es el porcentaje de la población de un País, región, provincia y ciudad, se encuentran satisfechas en función de las necesidades básicas, esto con la finalidad de establecer políticas que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Tal es el caso que en Ecuador el Gobierno Nacional expone dentro de su primer objetivo del Plan Nacional Toda una Vida, garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, en el objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. (Ecuador, 2017-2021). Por todo lo antes expuesto, el tema de investigación propuesto en este proyecto se sustentará basado en experiencias investigativas e información estadística socializada en diferentes medios virtuales, mismos que permitirán conocer la realidad que presenta la población rural del cantón Babahoyo.

La investigación corresponde a un estudio de carácter cuantitativo y exploratorio, mismo que se centra en la revisión de casos que han sido investigado y que han demostrado la necesidad y la importancia de conocer el estado de vida que tienen las familias, una de estas instituciones es Senplades (Secretaría nacional de Planificación y Desarrollo), donde enfatiza que el “bienestar de una sociedad se encuentra fuertemente vinculado al desarrollo de un país.

Mientras la población tenga acceso a recursos y a oportunidades que le permitan satisfacer un nivel de bienestar coherente con el tipo de sociedad en la que vive, entonces se dirá que esta población ha satisfecho sus necesidades básicas”. (Serrano, Análisis de condiciones de vida, el mercado laboral y los medios de producción e inversión pública., 2013), Además

conlleva a la interpretación de datos estadísticos, que hacen de este un proceso deductivo y que a su vez permitirá predecir futuras debilidades y fortalezas en base a los resultados.

Dentro de la investigación se estableció la variable dependiente siendo esta calidad de vida de los habitantes y la variable independiente considerada el nivel de ingresos, generando con esto que la investigación se convierta también en un estudio descriptivo que dio paso a la construcción precisa de los elementos que conllevan a determinar una calidad de vida para los habitantes como por ejemplo el acceso a: energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telefonía, vivienda propia, educación, seguros de salud, entre otros.

En esta investigación es necesario correlacionar las variables con el afán de realizar la recolección de los datos, mismos que se fundamentan en la medición de las mismas mediante la aplicación de la herramienta de la observación y las encuestas, estas se analizarán a través del programa estadístico SPSS. Para la aplicación de las encuestas se debe obtener la muestra considerará una parte de la población de las zonas rurales del cantón Babahoyo. Dentro del proceso que se llevará a cabo para la recolección de la información, tenemos los siguientes:

Cálculo de la muestra que será estudiada, mediante la fórmula:

$$n = \frac{Z_a^2 \times p \times q}{d^2}$$

Donde:

En donde

Z= Nivel de confianza,

P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada

Q = Probabilidad de fracaso

D = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

Elaboración del cuestionario, para la aplicación de las encuestas, mismas que serán basadas en los siguientes ejes: características generales de la población, actividades económicas, educación, hogar, vivienda.

Se culminará con la aplicación de las encuestas y el análisis de los resultados que se correrá en el programa antes mencionado (SPSS) y se aplicará la fórmula del coeficiente de Gini y el análisis de las necesidades básicas insatisfechas.

RESULTADOS

La investigación es considerada una de los factores fundamentales dentro del ámbito académico, pues desde esta perspectiva se pueden detectar diferentes problemáticas y a su vez encontrar medidas de solución que permitirán solventar los mismos.

Los resultados de la investigación, se obtendrán de la metodología y herramientas que se utilizarán dentro de esta investigación, lo que se busca es:

Mitigar la desigualdad misma que ocasiona un poderoso freno al progreso que existe en las ciudades, por lo que al obtener información sobre los ingresos que tienen la población rural de la ciudad de Babahoyo y cuál es el impacto que se ocasiona como parte del ámbito social, además nos permitirá detectar si los ingresos provienen de una relación de dependencia o si son independientes, esto nos llevará identificar si existe o no un crecimiento del mercado local en las diferentes actividades económicas que son los que generan ingresos, empleo, consumo e inversión, entre otros factores.

Para medir la calidad de vida de una población, no solo se tomará en cuenta los ingresos, que se conoce como el Pib-percápital, sino también el alcance de compra de la canasta básica familiar, nivel de estudio, acceso y calidad de los servicios básicos con que cuenta la población, la participación en proyectos que son generados por el municipio del cantón Babahoyo, entre otros, mismas que se establecerán en el cuestionario de preguntas que se desarrollará para las encuestas.

Una vez que obtenido el levantamiento de la información mediante las encuestas y aplicando los índices establecidos en la parte metodológica, se espera concluir con resultados que nos permitan desarrollar una propuesta de solución para que nuestra población mejore su calidad de vida desde una perspectiva socio-económico, considerando que para que una sociedad crezca en igualdad de derechos se deben promover el aporte de las autoridades y de los habitantes.

Este proyecto enfrentará aspectos relevantes que permitirán el trabajo conjunto desde la academia y el gobierno autónomo descentralizado del cantón Babahoyo, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y a su vez de desarrollar un crecimiento sostenido y sustentable de la ciudad, de esta manera nuestro proyecto apunta al objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria del eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad y al Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía del eje 3: Más sociedad, mejor Estado. (SENPLADES, 2017).

DISCUSIONES

Se debe entender que la generación de empleos es una preocupación permanente, pues es necesario dinamizar el mercado laboral sea este en relación de dependencia o en la generación de nuevos emprendimientos que cuente con el aporte económico de las entidades financieras pertenecientes al estado, por lo que al obtener los resultados se buscarán los medios que permitan acercar a la población que necesita acceder a un crédito para la implementación de su negocio.

La Universidad Técnica de Babahoyo a través de los resultados generará proyectos de vínculo con la sociedad, estableciendo así un engarce entre las funciones sustantivas de la investigación y la vinculación, promoviendo en los habitantes de la zona rural un mejor desarrollo socio-económico.

La socialización de los resultados obtenidos será a través de un sistema de información accesible vía web para todas las instituciones públicas y privadas del cantón y la Provincia.

Al determinar las principales fuentes de ingresos de los habitantes de la zona rural, se podrá establecer una línea base para proyectos de vinculación para mejorar el manejo de recursos, fomentar emprendimientos, capacitaciones tributarias, mejorar la agricultura, entre otros aspectos en los que nuestra tierra cantonal es productiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agricultura, O. d. (2015). <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/poverty-eradication/es/>. Obtenido de <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/poverty-eradication/es/>:
<http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/poverty-eradication/es/>

Bárcena, A., Cimoli, M., & García-Buchaca, R. (2018). *Medición de la pobreza por ingresos*. México: Naciones Unidas, Santiago .

Ecuador, G. N. (2017-2021). *Plan Nacional de Desarrollo, Toda una Vida*. Ecuador-Quito: Senplades.

Iberoamericanos, O. d. (04 de 2019). <https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=6>. Obtenido de <https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=6>:
<https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=6>

INEC. (2014). *Informe de Resultados ECV 2013 - 2014*. Ecuador: Ecuador en Cifras.

Primicias. (12 de 2019). www.primicias.ec. Obtenido de www.primicias.ec:

<https://www.primicias.ec/noticias/economia/salario-ecuador-alza-ministerio-madero/>

SENPLADES. (2017). PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA VIDA. QUITO-ECUADOR: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SENPLADES.

Serrano, A. (2013). Análisis de condiciones de vida, el mercado laboral y los medios de producción e inversión pública . Ecuador: Senplades.

Serrano, A. (2013). Análisis de condiciones de vida, el mercado laboral y los medios de producción e inversión pública. Quito: Senplades.